

AUTORA: Jara Bocanegra Márquez, ORCID: [0000-0001-9136-0420](https://orcid.org/0000-0001-9136-0420); Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales, Universidad de Sevilla.

TÍTULO DEL COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA: Delitos de descubrimiento y revelación de secretos: Sentencia del Tribunal Supremo 412/2020, de 20 de julio, Sala Segunda; ponente: Excmo. Sr. Andrés Palomo del Arco (en la sección “Comentarios jurisprudenciales” sobre la temática “Delitos contra el honor, la intimidad e inviolabilidad del domicilio”)

FUENTE DE PUBLICACIÓN: *Revista General de Derecho Penal*, n.º 34, 2020, pp. 1-13 (ISSN: 1698-1189), pp. 1-13.

RESUMEN: El trabajo analiza la sentencia del Tribunal Supremo 412/2020, de 20 de julio, Sala Segunda (ponente: Excmo. Sr. Andrés Palomo del Arco) en la que se califica como delito de descubrimiento de secretos del art. 197.2 CP la conducta de un sujeto que accedió a los datos personales que su expareja guardaba en ficheros informáticos en la “nube”. Además de examinar el juicio de subsunción realizado por el Alto Tribunal, que confirma las sentencias de instancia, se reflexiona críticamente sobre la condena adicional del enjuiciado por el delito de coacciones en atención a que, además de acceder a los datos, los borró posteriormente, impidiendo a su expareja acceder a ellos. Se critica la aplicación que se hace de este último tipo penal, planteándose en su lugar la apreciación del delito de daños informáticos, o, sencillamente, la subsunción del borrado de datos en el mismo delito contra la intimidad apreciado, considerando que la conducta podría considerarse un modo de tratar ilícitamente datos ajenos. En este último sentido, y en tanto que los delitos contra la intimidad son tipos mixtos alternativos, pudiera entenderse que la conducta globalmente considerada (acceso no consentido y posterior borrado de datos) constituye una única acción típica contra la intimidad, valorándose el daño moral en todo caso por la vía civil. Las reflexiones se acompañan de citas a doctrina y jurisprudencia.

The paper analyses Supreme Court ruling 412/2020, of 20 July, Second Chamber (rapporteur: Mr. Andrés Palomo del Arco) in which the conduct of a subject who accessed the personal data that his ex-partner kept in computer files in the ‘cloud’ was classified as a crime of discovery of secrets under art. 197.2 of the Criminal Code. In addition to examining the subsumption judgement made by the High Court, which confirms the lower court rulings, a critical reflection is made on the additional conviction of the defendant for the crime of coercion on the grounds that, in addition to accessing the data, he subsequently deleted them, preventing his ex-partner from accessing them. The application of the criminal offence of coercion is criticised, and instead the assessment of the offence of computer damage is considered, or simply the subsumption of the deletion of data in the same offence against privacy, considering that the conduct could be considered a way of unlawfully processing other people's data. In the latter sense, and insofar as offences against privacy are mixed alternative types, it could be understood that the conduct as a whole (non-consensual access and subsequent deletion of data) constitutes a single typical action against privacy, with the moral damage being assessed in any case through civil proceedings. The reflections are accompanied by citations to doctrine and case law.

PALABRAS CLAVE: Intimidad; Descubrimiento y revelación de secretos; Coacciones; Daños informáticos
Privacy; Discovery and revelation of secrets; Coercion; Computer-related damages.

INDICIOS DE CALIDAD DE LA REVISTA (con mayor cercanía al momento de publicación):

En el año 2020 la revista ocupaba la posición 13 / 43 (C2) en el área “Derecho Penal, Procesal y Criminología”. Actualmente, atendiendo al último año referido en Dialnet Métricas (2022), la revista ocupa la posición 10/46 (C1).